

Фролов Ярослав Андрійович, магістр права, помічник адвоката Адвокатське Бюро «Семенових»

ЗАКРІПЛЕННЯ НОРМ І ОБМЕЖЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АГРОВОЛЬТАЇЧНИХ УСТАНОВОК ЯК УМОВА ПРЕВЕНЦІЇ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ҐРУНТІВ

Забезпечення раціонального використання та охорони земель є одним із основних принципів земельного права, що закріплено у ст. 5 Земельного кодексу України.

У контексті впровадження новітніх практик землекористування, практичне їхнє використання здебільшого випереджає наукові дослідження наслідків їхнього застосування, а наявні науково-обґрунтовані поради із мінімізації негативних наслідків для ґрунтів переважно сприймаються скептично без законодавчих обмежень. Такий перебіг подій має довгострокові негативні наслідки для родючості ґрунтів, що безумовно впливає на сталий розвиток і на продовольчу безпеку загалом.

Відповідно неможливо не підтримати висновки Т. В. Курман, яка пропонує авторське визначення засад правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: це стабільний, незворотний процес прогресивних цілеспрямованих змін на підставі досягнень науки й техніки в агросфері при веденні сільськогосподарського виробництва у спосіб, що забезпечує успішне її функціонування в інтересах як нинішнього, так і майбутнього поколінь [1].

Тому важливо наголосити на тому, що досягнення науки і техніки повинні безумовно йти пліч-о-пліч із тим, що способи їхнього функціонування мають бути як ефективними в моменті, так і не шкодити інтересам сільськогосподарського виробництва в майбутньому.

Особливо небезпечними негативні тенденції здаються в сукупності із вже наявними проблемами щодо стану ґрунтів України, серед яких науковиця Т. В. Лісова виділяє наступні: підтоплення, заболочування, крайній ступінь деградації земель – опустелювання, забруднення земель радіонуклідами, важкими металами, іншими токсикантами, підкислення ґрунтів, водної ерозії, засолення й осолонцювання, масштабна руйнація ґрунтового покриву, поглиблення негативних процесів щодо стану земель, спричинене воєнною агресією російської федерації в Україні [2].

Таким чином, висновки наукової спільноти з приводу стану вітчизняного законодавства у сфері охорони земель, а також очевидні прогалини в нормативному регулюванні новітніх агротехнологій, на жаль, свідчать про те, що останні не те, що не вирішують вже наявні проблеми, а навпаки – можуть поглиблювати їх.

Як зазначає Асоціація агровольтаїки України, агровольтаїка – це форма сталого землекористування, яка дозволяє здійснювати одночасне ведення

сільського господарства та виробництво електроенергії з встановлення фотоелектричних панелей або інших відновлюваних енергетичних систем без втрати основної функції земель як сільськогосподарських.

Як бачимо, агровольтаїка має позитивну мету її впровадження, що підтверджується досвідом світових держав, насамперед, країн ЄС (Німеччина, Італія, Франція тощо), США, Японії, Китаю, Австралії, Ізраїлю та інших. І, на відміну від України, розвиток агровольтаїки в інших країнах тісно пов'язаний із більш-менш чітким законодавчим регулюванням, яке намагається стримувати виважений баланс між розвитком технологій та мінімізацією потенційної шкоди.

Як зазначають хорватські науковці Колега, Здриліч, Кос, Зоріца та інші, агровольтаїчні установки хоча й можуть забезпечити мікрокліматичні переваги та підвищити ефективність використання води за певних умов навколишнього середовища, ці переваги часто співіснують із суттєвими компромісами. У великомасштабних системах, що перевищують кілька гектарів, накопичення тепла поверхнями панелей може сприяти локалізованому накопиченню тепла, аналогічно ефекту мікро міського теплового острова. Панелі можуть порушувати природний потік вітру та перерозподіл опадів, що призводить до неоднорідних структур вологості ґрунту. Сток має тенденцію накопичуватися на краях панелей, викликаючи локальне заболочення, тоді як більш віддалені ділянки стають порівняно сухішими. Така неоднорідність може погіршити структуру ґрунту, сприяти ущільненню та посилити вимивання поживних речовин, що зрештою обмежує розвиток коренів та довгострокову родючість ґрунту [3].

Сучасна нормативна база України не поспішає унормувувати агровольтаїчну діяльність, і навіть більше – попередньо потребує вдосконалення вже наявної законодавчої бази для повноцінного захисту раціонального використання і охорони земель при застосуванні агровольтаїчних установок.

Одним із основних джерел виробки електроенергії в агровольтаїчних системах є сонячні електростанції (сукупність панелей, інверторів, кріплень та акумуляторів). На жаль, Закон України «Про альтернативні джерела енергії», хоч і передбачає, що існують системи, що генерують електроенергію із сонячного випромінювання, проте визначення їх не надає, на відміну від інших об'єктів альтернативної енергетики, наприклад, вітрових електростанцій, малих, міні-, мікрогідроелектростанцій.

Основним елементом сонячних електростанцій є сонячні панелі, що мають, або встановлюються на відповідні рухомі, чи нерухомі опори і конструкції, тому самі по собі ґрунтовий покрив не займають, а переважно взаємодіють виключно опосередковано. У свою чергу, опори, на яких встановлюються сонячні панелі, якщо вони не мають фундаменту, шкоди для земель або не становлять, або вона є мінімальною.

Таким чином обов'язковою передумовою є чітке закріплення усіх елементів сонячних електростанцій як єдиного комплексу, що уможливорює їхню цілісну, а не фрагментарну правову регламентацію.

Також важливим є чітко закріплене поширення режиму земельного законодавства на увесь простір сонячної електростанції, а не тільки на ту частину, де вона прямо контактує із її поверхневим шаром.

Сучасне земельне законодавство має суттєві недоліки із визначенням меж його поширення. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).

Так, ст.1 Закону України «Про охорону земель» встановлює, що земля – поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею. Земельна ділянка відповідно до Земельного кодексу – це частина земної поверхні з установленними межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

Контроверсійним є те, що простір над поверхнею земель регламентується тільки в межах права власності на земельні ділянки і тільки в межах зведення будівель і споруд, а в усіх інших випадках, законодавець сприймає земельні ресурси переважно як двовимірний об'єкт за виключенням тільки природних елементів на них.

Але агровольтаїчні установки, а саме сонячні панелі, як їх основна складова, несуть потенційні негативні наслідки не через те, що вони займають площу земельної ділянки, а навпаки – це є перевагою, що земельна ділянка може виконувати подвійне призначення: продовжувати виконувати функції як землі сільськогосподарського призначення (вирощування рослин, кущів і навіть дерев, випас худоби тощо) і водночас, використовуючи простір над землею, щоб виробляти енергію. Проте похідний вплив фотовольтаїчних установок все ще наявний для земель, як вже було зазначено, навіть коли вони знаходяться в повітряному просторі над землею.

Як вказано у ст.1 Закону України «Про охорону земель», охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

З огляду на це, законодавство України вже зазначає одним із векторів охорони земель захист від шкідливого антропогенного впливу, під який і мають підпадати негативні фактори агровольтаїчної діяльності. Водночас, ефективна охорона земель в такому випадку ускладнюється, адже земля і поверхність над нею знаходяться в різних режимах правового регулювання.

У справі №447/1854/18 сусідній землевласник на межі присадибних ділянок зі сторони присадибної ділянки іншої особи без її згоди встановила

металеві опори панелей сонячних батарей, що виступають над її приватизованою присадибною земельною ділянкою та спричиняють затінення значної частини земельної ділянки. Верховний Суд у своїй постанові щодо цих фактичних обставин застосовує практику ВС від 18 вересня 2018 року в справі № 910/32643/15 щодо поширення права власності на земельну ділянку на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд [4].

Отже, сонячна панель, що навіть не дотична до іншої земельної ділянки прямо, а знаходиться в повітрі над нею, що створює зокрема затінення, є такою, на яку поширюється просторова власність земельної ділянки, в просторі якої вона знаходиться.

Просторова компонента простежується також у змісті ст. 105 Земельного кодексу, а саме у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепорою у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Проте як законодавчі приписи, так і практика Верховного Суду, не йдуть далі, ніж захист прав землекористувачів. Таке правове поле захищає землевласника від протиправного впливу інших осіб, проте не захищає землю в разі наявного негативного не безпосереднього антропогенного впливу, а такого, що здійснюється у просторі над земельною ділянкою.

Таким чином, можна зробити висновок, що охорона земель як двовимірного об'єкту є недостатньою для повноцінного виконання легальної мети, а отже потребує внесення змін до нормативних актів щодо розгляду земель разом із просторовою компонентою.

Такі зміни в подальшому уможливлють регулювання вимог до висоти, кутів нахилу сонячних панелей та інших змінних як заходів для охорони земель, застосування негативних наслідків до порушників, що вже наявно в інших країнах. У Японії панелі повинні бути встановлені на висоті щонайменше 2 м (6,6 футів). Німеччина окреслює два сценарії для агровольтаїки – один, де панелі встановлюються на висоті щонайменше 2,1 м (6,9 футів) (категорія I), та інший, де панелі встановлюються на висоті менше 2,1 м (6,9 футів) (категорія II). Для Категорії I культури можна садити скрізь, крім місць, де стелажні системи входять у землю. Для Категорії II залишається варіант садити культури лише між рядами панелей. В одному із провідних Штатів (і загалом країн у світі), штаті Массачусетс, агрофотоелектричний об'єкт повинен відповідати суворим вимогам до проектування, включаючи мінімальну висоту панелі 10 футів (3,0 м) (виміряну в горизонтальному положенні) для горизонтального одноосьового відстеження (HSAT) та мінімальну висоту панелі 8 футів (2,4 м) для систем з фіксованим нахилом, максимальну номінальну потужність змінного струму 5 МВт та не більше 50% затінення в будь-якому заданому місці в межах сонячного майданчика порівняно з базовими польовими умовами [5].

Отже, сучасне земельне законодавство України переважно розглядає земельну ділянку як площинний об'єкт, тоді як новітні технології

землекористування, зокрема агровольтаїка, фактично використовують простір над землею та можуть здійснювати опосередкований вплив на стан ґрунтів. За відсутності належного правового регулювання та встановлення чітких параметрів розміщення агровольтаїчних установок їх застосування може створювати ризики для родючості та продуктивності земель. У зв'язку з цим виникає потреба у вдосконаленні законодавства шляхом закріплення просторової компоненти використання земельних ділянок і встановлення відповідних обмежень щодо параметрів розміщення агровольтаїчних систем як одного із механізмів забезпечення раціонального використання та охорони земель.

Науковий керівник: Т. В. Лісова, д.ю.н., проф., доцентка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Список використаних джерел

1. Курман Т.В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.06 / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків, 2019. 40 с.
2. Лісова Т. В. Актуальні питання правового забезпечення охорони та відновлення земель в умовах глобальних викликів. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. 2025. Т. 2, № 5. С. 66–74. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.2.9>
3. Agrivoltaics Revisited: Critical Insights into Shading-Induced Microclimate Change, Yield and Quality, Biodiversity Shifts and Socio-Economic Limitations / Š. Kolega et al. *AgriEngineering*. 2026. Vol. 8, no. 2. P. 69. URL: <https://doi.org/10.3390/agriengineering8020069>
4. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 22.09.2021 у справі № 447/1854/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100000156>.
5. Rethinking agrivoltaic incentive programs: A science-based approach to encourage practical design solutions / H. J. Williams et al. *Applied Energy*. 2025. Vol. 377. P. 124272. URL: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124272>